

Recherche de l'émergence de la résistance de cible de *Myzus persicae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur betterave potagère dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de 4 prélèvements (2 pour la région Centre-Val de Loire et 2 pour la région Hauts-de-France). Un seul prélèvement de Centre-Val de Loire a été reçu au laboratoire, mais les pucerons étant morts à l'arrivée, il n'a pu être analysé.

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance de cible vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *M. persicae* sur betterave potagère.

Date de validation / dernière édition : 25/03/2022